

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p> <p>2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....</p> <p>3. Мирджуроев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джахонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН.....</p> <p>4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p> <p>5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p> <p>6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....</p> <p>7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....</p> <p>8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....</p> <p>9. Aliyev Mansur Abdulkolovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....</p> <p>10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуратович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....</p> <p>11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....</p> <p>12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....</p> <p>13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТЛАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p> <p>15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....</p> <p>16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p> <p>17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....</p> <p>18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....</p>	<p>6</p> <p>11</p> <p>16</p> <p>21</p> <p>24</p> <p>29</p> <p>33</p> <p>38</p> <p>41</p> <p>51</p> <p>59</p> <p>63</p> <p>66</p> <p>69</p> <p>72</p> <p>77</p> <p>81</p> <p>84</p>
--	--

УДК: 616.857

Ходжиева Дилбар Таджиевна,
Ходжаева Мухаббат Салимовна
Бухоро давлат тиббиёт институти

УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112756>

АННОТАЦИЯ

Вертебробазилляр тизим ишемиялари неврологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Мақолада умуртқа артерияси фониди келиб чиққан вертебробазилляр тизим ишемияси борасида адабиётлар таҳлили асосидаги маълумотлар ёритилган.

Калит сўзлар: умуртқа артерияси синдроми, ишемик инсульт, МРТ, рентгенологик текширув.

Ходжиева Дилбар Таджиевна,
Ходжаева Мухаббат Салимовна.

Бухарский государственный медицинский институт

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ДИАГНОСТИКУ ИШЕМИИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ, ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

АННОТАЦИЯ

Ишемия вертебробазиллярной системы остается одной из актуальных проблем неврологии. В статье представлена информация, основанная на анализе литературы об ишемии вертебробазиллярной системы, вызванной фоновым поражением позвоночной артерии.

Ключевые слова: синдром позвоночной артерии, ишемический инсульт, МРТ, рентгенологическое исследование

Khadjieva Dilbar Tadjiyevna,
Khodjaeva Muxabbat Salimovna
Bukhara State Medical Institute

MODERN VIEWS ON THE DIAGNOSIS OF ISCHEMIA OF THE VERTEBROBASILAR SYSTEM, WHICH AROSE AGAINST THE BACKGROUND OF SPINE ARTERY SYNDROME

ANNOTATION

Ischemia of the vertebrobasilar system remains one of the urgent problems of Neurology. The article covers information based on the analysis of literature on ischemia of the vertebrobasilar system caused by the background of the vertebral artery.

Keywords: spine artery syndrome, ischemic stroke, MRI, rengenological examination.

Долзарблиги ва зарурати. Бош миёда қон айланиши бузилиши долзарб тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. Дунёда вертебробазилляр тизим ўткир қон айланиши бузилиши жами инсультнинг 30%ини, ўткир қон айланиши бузилиши 70%ини ташкил қилади. Вертебробазилляр тизим ишемик инсульт жами инсультнинг 15-20% ини ташкил этиб, ташхис қўйиш қийинлиги ва оғир кечиши билан характерланади. Базилляр артерия ўткир окклюзияси бу тизимдаги энг оғир кечадиган тури бўлиб, жами ишемик инсультларнинг 4% ини ташкил этади. Спондилоген вертебробазилляр етишмовчилик (умуртқа артерияси синдроми), бўйин умуртқа соҳасида умуртқа артериясининг эксравазал таъсир натижасида миё қон айланиши танқислигига олиб келишидир. Бу соҳа ишемик инсульт кўпинча қийин аниқланадиган клиник белгилар билан кечади, тўсатдан мотор дефект ривожланиши мумкин. Жиддий асоратга олиб келиши мумкин бўлган вертебробазилляр тизим ўткир ишемияси белгилари ихтисослашган марказ врачлари томонидан ҳам аниқлана олинмаслиги мумкин. Беморга невровизуал текширувлар ўтказилиб, натижалар тўғри

таҳлил қилиниши лозим. Вертебробазилляр тизим ишемиясига оид қатор саволлар мавжуд бўлиб, улар дунёнинг турли давлатларида амалиётчи шифокорлар ва тадқиқотчилар томонидан муҳокама қилиб келинмоқда. Ишемик инсульт ҳақида сўз борганда асосий тадқиқотлар каротид ҳавзадаги инсультлар тарқалиши, этиопатогенези, клиникаси, диагностикаси, даволаш ва оқибатларига қаратилганлигини, вертебробазилляр инсультлар, хусусан умуртқа артерияси синдроми фониди келиб чиққан вертебробазилляр тизим ишемияси борасида оқсаётганлигини кўришимиз мумкин. Натигада беморлар узоқ йиллар мобайнида касаллик асорати билан яшашга маҳкум бўлмоқда ва ҳаёт сифати пасайиши кузатилмоқда.

Умуртқа артерияси синдроми фониди келиб чиққан вертебробазилляр тизим ишемияси даволашда касаллик патогенези, клиник- неврологик хусусиятларига эътибор бермаслик, нотўғри тактика қўлланилиши самарали текширув ва даволаш услубларини кўриб чиқишни тақозо қилади.

Умуртка артерияси синдроми фонида келиб чикқан вертебробазилар тизим ишемиyasi даволашда касаллик патогенези, клиник- неврологик хусусиятларига эътибор бериш, самарали текширув ва даволаш услубларини кўриб чиқиш, беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш сифатини ошириш, реабилитация самарадор усулларини топиш, мавжуд алгоритми такомиллаштириш, беморларни олиб боришнинг ягона тамойилини ишлаб чиқиш зарурати ушбу тадқиқот мавзусини танлашимизга асос бўлди. Умуртка артерияси синдроми вертебро- базилар тизим инсультлари гуруҳига киради. Каротид тизим инсультидан фарқли равишда продромал давр узокрок давом этади. Кўнгил айнаш, бош айланиш, бош оғриги, бўйинда оғриқ каби продромал белгилар инсульт бошлангунга қадар бир неча кун олдин пайдо бўлади. “Гемипарез даракчилари” ҳам вертебро- базилар инсульт бошлангунга қадар кузатилади. Бош айланиш ва кўнгил айнаш вертебро- базилар инсульт беморларининг энг кенг тарқалган шикоятги бўлиб, мазкур шикоят бош мия қон томир шикастланиши белгиси эканлигини ўрганиш лозим [11]. Бош айланишининг айнан томир сабабли юзага келатганлигини ўрганиш учун Head impulse-тест ўтказиш лозим. Мазкур тест ўтказиш учун текширилувчи шифокор бурнига нигоҳини фиксациялайди, бемор бўйни бўшашган ҳолатда бўлиши керак. Шифокор бемор бошини кескин ён томонга буради ва бурилиш вақтида бемор кўз ҳаракатини кузатади. Метъерий ҳолатда бемор кўз олмаси қарши томонга силжиб, фиксацияланган объектда (бурун) сақланади. Агар лабиринт фаолияти бузилган бўлса, бемор кўз олмаси бош билан бирга ҳаракатланади, шундан сўнггина жойига қайтиб фиксацияланган объектга қарайди. Бу кўрувнинг рефиксацияланиш сақадаси номи билан аталади [6]. Шунингдек, нистагм типи, қорачикнинг ёруғликка реакцияси, инсульт ривожланиш ҳавфини баҳолаш ABCD2 шкаласи ёрдамида бемор аҳволи баҳоланади. Вертебробазилар инсультда бош айланиш ABCD2 шкаласи исталган пунктлари билан бирга келади, бош айланиш бошқа турларида эса шкала белгилари кузатилмайди. New England Medical Center Posterior Circulation Registry маълумотларига кўра, вертебро- базилар инсультда беморларнинг 1% ида фақат битта ўзига хос белги кузатилади [4]. ABCD2 шкаласи бўйича 3 ва ундан паст балл тўплаганларда вертебробазилар тизим ишемик инсулти 1% ҳолатда, 4-5 балл тўплаганларда 6,8%, 6-7 балл тўплаганларда 27% ҳолатда кузатилган [7]. Шунингдек, вертебро-базилар тизим инсультларида кўзни ҳаракатлантирувчи нервлардаги бузилишлар, нигоҳ фалажи, бульбар бузилишлар, атаксия ва мучалардаги мушак кучсизлиги, нафас бузилишлари ва эс- хуш бузилишлари ҳам вертебро- базилар инсультларга хосдир [11].

Ишемик инсультлар (ИИ) патогенетик типлари TOAST таснифига кўра атеротромботик, кардиоэмболик, лакунар, бошқа сабабли инсультлар ва ноаниқ сабабли инсультлар фарқланади [3]. Атеротромботик инсульт бош мия йирик артериялари атеросклерози натижасида ривожланади. Бу гуруҳ беморларда катта яримшарлар шикастланиш белгилари- афазия, марказий парезлар, шунингдек мия устун ва мияча шикастланишига хос белгилар билан намоён бўлади [2]. Касаллик кечиши узилиб, зинасимон, бир неча соат ёки кун давомида белгиларнинг ўсиб бориш тарзидадир. Кўп ҳолатда атеротромботик инсульт уйку вақтида бошланади. Текширувда экстра ва интракраниал томирлар атеросклерози белгилари бош мия шикастланиш томонида аниқланади. Кўпинча атеротромботик инсульт транзитор ишемик атакаларни (ТИА) чақиради. Шикастланиш ўчоғи кичикдан то йирик ўлчамлигача бўлиб, бу ташхисни қўйиш учун аввало кардиоген эмболиани инкор этиш керак [2].

Кардиоэмболик вариант церебрал артерияларнинг кардиоген эмбол билан окклюзияси натижасида юзага келади. Бош мия ярим шарлари, миячада ёки субкортикал 1,5 смдан катта ўлчамли ўчоқлар тарзида намоён бўлади. ТИА ёки ишемик инсульт бир ёки бир неча артерия ҳавзасида аниқланади [2]. Эмболлар билан асоратланувчи 20 дан ортик кардиал бузилишлар мавжуд бўлиб, улардан бўлмачалар фибрилляцияси, миокард инфаркти, чап қоринча тромбози, митрал стеноз, эндокардит ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Бироқ бу патологик ҳолатларнинг барчаси

ҳам ташқи кўриқда аниқланмаслиги мумкин. Бўлмача фибрилляцияси латент пароксизмлари, митрал клапан пролапси, бўлмачао тўсиқ аневризмаси, аорта ёйи атеромаси, чап бўлмача миксомаси, очик овал тирқиш, ҳамда юрак бошқа патологиялари ўзига хос белгилари мавжуд эмас [2].

Лакунар инсульт кичик артериялар окклюзияси натижасида юзага келади. Кўпинча клиник жиҳатдан қуйидаги белгилардан бири сифатида намоён бўлади: соф ҳаракат, соф сенсор, сеносомотор нуқсон, атаксик гемипарез, дизартрия. Лакунар инсульт учун анамнезда юқори артериал босим, ёки қандли диабет борлиги хосдир. КТ ва МРТ да 1,5 смдан кичик ўчоқлар аниқланади. Кардиоэмболия ва стеноз манбалари аниқланмайди [2].

Ноатеросклеротик ангиопатия, қон касалликлари ва бошқаларда бош мия МРТ, КТ текширувларида мияда исталган жойда, исталган ўлчамда мия инсулти аниқланади. Диагностик текширувлар натижасида ҳеч бўлмаганда битта кам учрайдиган сабаблардан бири аниқланади, ҳамда эмболларнинг юрак сабаблари ва церебрал артериялар атеросклеротик шикастланиши инкор этилиши лозим. ИИ ларнинг популяцияда кам, аммо ёшларда кўп учрайдиган сабабларидан қуйидагиларни келтириш мумкин:

- 1) бош мия магистрал артерияларидан бирининг диссекцияси. Диссекция кўпинча травма сабабли юзага келади. Диссекцияли беморларнинг бир қисмида бириктирувчи тўқима касаллиги аниқланса, бир қисмида сабаб ноаниқлигича қолади. Диссекция ёшларда инсультнинг 13% сабабчиси ҳисобланади. ИИ ривожланишидан бир неча кун, ёки бир неча ҳафта олдин диссекция томонда бошда ва бўйинда кучли оғриқ кузатилади;
- 2) Эритремия натижасида келиб чиқадиган ИИ да ўчоқли неврологик белгиларнинг бир неча кун, ҳафта, ёки ой давомида ўсиб бориши характерлидир;
- 3) антифосфолипид синдроми- фосфолипидларга нисбатан антитаначалар концентрациясининг ошиши гиперкоагуляцияон каскадни ишга туширади. Артериялар ва веналардаги тромбоз бош мияда ўткинчи қон айланиши бузилишлари ва ИИ га олиб келади. АФС натижасидаги ИИ ёшларда, айниқса аёлларда кўп учрайди. Шунингдек АФС хомилдорликнинг кўкқисдан тўхташига, теридаги тарқок ўзгаришларга, эпилептик тутқаноқлар, кичик хорейга олиб келиши мумкин;
- 4) гипергомоцистеинемия 10 ммоль/л дан ошганда веноз ва артериал тромбозларга олиб келади;
- 5) мигреноз инсульт- мигрень хуружи вақтида чин мигреноз инфаркт чақириси натижасида ИИ юзага келади. Бу ҳолатда мигрень аураси неврологик намоён бўлиши нейровизуал текширув натижасида аниқланган ишемик инсульт ўчоғига мос равишда бўлади;
- 6) ирсий томир касалликлари: митохондриял патология, Фабри синдроми, ирсий тромбофилия, гипергомоцистеинемия ирсий шакллари, оилавий гиперхостеринемия, аутосом- доминант артериопатия натижасида инсульт кузатилади.

Этиологияси аниқланмаган инсульт- тўлиқ текширувлар ўтказилганда сабаб аниқланмаганда ёки керакли текширувлар ўтказилгунга қадар қўйилади [2].

К.В. Анисимова ва ҳаммуаллифлари томонидан вертебробазилар тизим ва каротид тизим ишемик инсультлари орасидаги тафовутлар ўрганилган. Тадқиқотга охириги 24 соат ичида вертебробазилар тизимда инсульт кузатилган 97 нафар бемор қатнашган. Барча беморларга бош мия МРТ текшируви ўтказилган. Анамнез, клиник кўрув, ҳамда МРТ текширувлари натижаларига асосан ташхис қўйилган. 3 кундан кейин такрорий МРТ ва дуплекс сканирлаш текшируви ўтказилган. Ўтказилган барча диагностик текширувларга қарамай, 21,6% беморга каротид тизим инсулти ташхиси янглиш қўйилган. 62% ҳолатда кўприк соҳасида инфаркт аниқланган. Ундан 14,3% таламусда, 9,5% узунчоқ мияда, 4,8% энса соҳасида. 2 ҳолатда бир неча ўчоқ аниқланган. Ташхис янглиш қўйилган ҳолатларда клиник картина дизартрия, мучалар ва мимик мушакларда парез аниқланган. Бу белгилар вертебро- базилар тизим учун хос белгилар 2-3 кунга келиб, айрим ҳолларда мутлақо кузатилмаган. Шу сабабли

вертебробазилар тизим ишемик инсулти ташхиси қўйиш учун барча клиник хусусиятларни билиш ва албатта инструментал текширув натижалари билан тасдиқлаш лозимдир [4].

Ишемик инсултлар ташхиси ҳозирги вақтда NIHSS шкаласига асосланиб қўйилади. Бироқ вертебробазилар тизим инсултларида бу шкала ҳар доим ҳам жараёни тўлиқ ифодалаб бера олмайди. Шу сабабли ҳам Olivato S. ва ҳаммуаллифлари такомиллашган олд ва орқа ҳавзаларни аниқлайдиган NIHSS шкаласини тавсия этадилар. Тадқиқот натижаси вертебробазилар тизим инсултларида NIHSS шкаласи каротид тизим инсултига нисбатан 2 балл юқори кўрсаткични кўрсатди. Шу сабабли, муаллифлар вертебробазилар тизим инсултларида мазкур шкалани қўллашни тавсия этдилар. Бу беморларда ишемик инсултлар госпиталгача бўлган шкаласи ҳам ахамиятлидир. С.Т.Ричардс ва ҳаммуаллифлари [9] томонидан Цинциннати (CPSS) янги шкаласи ишлатилди. Бош мия КТ текшируви, ҳамда брахиоцефал артерияларни дуплекс сканирлаш натижалари билан мазкур шкала корреляцияси ўткир томир патологияси мавжуд беморларда госпиталгача бўлган даврда скрининг қилиш имкониятини беради.

Ультратовуш текшируви. Вертебробазилар тизим ҳолатини баҳолаш учун орқа калла чуқурчаси тизимларини визуал текшириш мақсадида, шунингдек мазкур соҳа томирларини текшириш мақсадида ишлатилади. А.С.Папикян ва ҳаммуаллифлари томонидан каротид ва вертебробазилар тизим ишемик инсултлари ўткир даврида уйқу артерияларида атеросклеротик пиллакчалар эхографик хусусиятлари таққосланган. Тадқиқотда ўткир ишемик инсулт мавжуд 903 нафар бемор қатнашган, 74%и вертебробазилар тизим инсулти, 26%и вертебробазилар инсулт. Барча беморларга брахиоцефал артериялар дуплекс сканирлаш ўтказилган. Тадқиқот натижалари каротид тизим ИИ беморларида ўртача эхогенликдаги атеросклеротик пиллакчалар борлигини кўрсатди. Каротид тизим ва вертебробазилар тизим ишемик инсулти бор беморларда уйқу артерияларида бир хилда атеросклеротик пиллакчалар борлигини кўрсатди [7].

А.Ю. Вишнякова ва ҳаммуаллифлари вертебробазилар тизим ИИ да эхтимолли предикторларни аниқлаш мақсадида каротид тизимни текширишни таклиф қилдилар. Тадқиқотда 96 нафар бемор қатнашди. Томир ҳолатини баҳолаш мақсадида барча беморларга бош ва бўйин томирлари дуплекс сканирлаш текшируви ўтказилди. Артериялар ўтказувчанлиги, томир ичи хосилалари борлиги ва хусусияти, шикастланган артерия бекилиш даражаси баҳоланди. Таҳлил натижалари вертебробазилар тизим ИИда умумий уйқу артерияси ва ички уйқу артериясида атеросклероз, стеноз усутник қилишини кўрсатди. ВБТ ИИда каротид артериялар тромбози жуда кам ҳолатларда аниқланди, кўпинча базилар артериялар тромбози билан қўшилиб келди. Бу брахиоцефал артериялар массив тромбоз бўлиши ёки турли артерияларда генерализацияланган тромб хосил бўлиши билан боғлиқ бўлиши мумкин [7].

Н.М. Медведев ва ҳаммуаллифлари вертебробазилар тизим артериялари ва юрак- қон томир тизими шикастланишлари орасида алоқа мавжудлигини чап қоринча зарб ҳажмини аниқлаш орқали аниқладилар [16].

Рентгенконтраст ангиография текшируви. Каротид тизим инсултларида кенг қўлланилсада, орқа тизим инсултларида хавфли ва орқа калла чуқурчаси тизимларини баҳолашда имконияти чекланган деб баҳоланган [4]. Шу сабабли ҳам вертебробазилар инсултларни баҳолаш қийин. Кейинги йилларда вертебробазилар тизим инсултларини ташхислаш учун инструментал услублар такомиллашган бўлишига қарамай, орқа циркуляцияни эрта баҳолаш кўплаб қийинчилик туғдиради. Инсулт нейровизуал текшируви мақсадида КТ ва МРТ текширувлари ишлатилади. Замонавий компьютер томографлар мия ичи тизимлари шаклини тез олиш имкониятини беради. Янги КТ аппаратлар трубка бир айланишида 320 тагача кесма олиши мумкин (0,3 с). Бу хусусият олинган сурат сифати сезиларли яхшиланишига ва бемор ҳаракатидаги артефактларни камайтириш имконини беради. КТ текширувлар суний ўпка вентиляцияда бўлган беморларда учрайдиган респиратор ва гемодинамик бузилишларни аниқлаш имконини беради. Бироқ вертебробазилар тизим инсултида КТ текшируви кам маълумот беради. Каротид тизим инсултида КТ текширувида касаллик бошланишига 10-14 соат бўлганда инфаркт зонаси кўринади [12]. Инсулт бошланиши 1- соатларида мия пўстлоғи ва пўстлоқ ости тизимларида кулранг ва оқ моддалар орасида контраст пасайиши, пўстлоқ эгатлари босилиши инсулт эрта белгилари сифатида аниқланиши мумкин [5]. Бу белгиларни ASPECTS шкаласи билан миқдорий баҳолаш мумкин [8]. Вертебробазилар тизим инсултини суяклардан чиқадиган артефактлар сабабли аниқлаш мушкул. Шу сабабли ҳам вертебро- базилар тизим инсулти учун ASPECTS - pc-ASPECTS (posterior circulation Acute Stroke Prognosis Early CT score) шкаласи ишлаб чиқилган. Кулранг ва оқ модда орасида контрастнинг йўқолиши ёки гиподенсив соҳалар борлиги баҳоланади. Вертебро- базилар инсултда ASPECTS шкаласи бўйича 10 балл берилган: чап ва ўнг таламуш учун 1 балл, миёначанинг ва орқа мия артерияси ҳар бир ярим шар учун 1 баллдан, ўрта мия ва кўприк учун 2 баллдан ажратилган. Адабиётлар таҳлили вертебробазилар тизим инсултида шикастланган соҳа миқдори ўлим ва функцияларнинг тикланишига таъсир этганлигини кўрсатади, ўрта мия ва кўприкда ўчоқ жойлашганда ўлим кўрсаткичи ошган [12]. pc-ASPECTS баллари КТ ёки МРТ текшируви билан таққосланганда кулранг ва оқ моддалар орасида контраст камайиши ва гиподенсив ўчоқлар борлигининг ишемик ўзгаришларга хослиги кам даражададир [94]. Ишемик инсулт ташхисини эрта босқичларда қўйишда КТА усули ишлатилади. Каротид инсултларда КТА ишемик ўчоқни яқиний ўлчамини башоратлашда юқори самарадордир. Вертебробазилар тизим инсултида ҳам КТ-ангиография усули қўлланилади [4]. КТ-ангиографияда орқа мия артерияси, ўрта мия, кўприк ва миёчада қон томир ҳолати, таламусда контраст пасайиши ёки йўқолиши баҳоланади. Вертебробазилар тизими қон айланиш ҳолатини баҳолашда контрастли услуб контрастсиз услубга қараганда самаралироқ [9].

Хулоса: Вертебробазилар инсултларни ташхислашда комплекс ёндашув касалликка вақтида ташхис қўйиш имконини бериб, келгуси асоратлар камайишига сабаб бўлади.

Иктибослар / Сноски / References

1. Анисимов, К.В. Особенности дифференциальной диагностики при ишемическом инсульте в каротидной и вертебрально-базиллярной системах. / Анисимов К.В., Вишнякова А.Ю., Шамалов Н.А. и др.// Материалы российской научно-практической конференции «Нарушения мозгового кровообращения: диагностика, профилактика, лечение». - Иркутск. -2011. -С.43.
2. Пизова, Н.В. Подтипы ишемических нарушений мозгового кровообращения в молодом возрасте: диагностика и лечение. / Пизова, Н.В. // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика – 2012 - №4 – С. 34-38.
3. Adams, H.P. Classification of subtype of acute ischemic stroke. / Adams H.P., Bendixen B.H., Kappelle J. et al. // Stroke – 1993 - Vol. 24 - №1 – P. 35–41.
4. Caplan, L. New England medical center posterior circulation stroke registry: I. Methods, data base, distribution of brain lesions, stroke mechanisms, and outcomes. / Caplan L., Chung C.S., Wityk R. et al. // J. Clin. Neurol. - 2005 – Vol.1 - №1 – P.14-30
5. Grotta, J.C. Agreement and variability in the interpretation of early ct changes in stroke patients qualifying for intravenous rtpa therapy. / Grotta J.C., Chiu D., Lu M. et al. // Stroke. – 1999 – Vol.30 - №8 – P.1528-1533
6. MacDougall, H.G. The video head impulse test. Diagnostic accuracy in peripheral vestibulopathy. / MacDougall H G., Weber K P. et al. // Neurology. - 2009 - Vol.73 - №14 - P.1134–1141

7. Navi, B.B. Application of the ABCD2 score to identify cerebrovascular causes of dizziness in the emergency department. / Navi B.B., Kamel H., Shah M.P. et al. // *Stroke*. - 2012 – Vol.43 - №6 – P.1484-1489
8. Pexman, J.H. Use of the Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) for assessing CT scans in patients with acute stroke. / Pexman J.H., Barber P.A., Hill M.D. et al. // *Am. J. Neuroradiol.* – 2001 – Vol.22 - №8 – P.1534-1542
9. Puetz, V. Extent of hypoattenuation on ct-angiography source images predicts functional outcome in patients with basilar artery occlusion. / Puetz V., Sylaja P.N., Coutts S.B. et al. // *Stroke*. – 2008 – Vol.39 - №9 – P.2485- 2490
10. Richards, C.T. Cincinnati Prehospital Stroke Scale Can Identify Large Vessel Occlusion Stroke. / Richards C.T., Huebinger R., Tataris K.L. et al. // *Prehosp. Emerg. Care*. - 2018 – Vol.22 - №3 – P.312-318
11. Stacie, L. Demel. Basilar Occlusion Syndromes. / Stacie L. Demel et al. // *Neurohospitalist*. - 2015 – Vol.5 - №3 – P.142–150
12. Toi, H. Diagnosis of acute brain-stem infarcts using diffusion-weighted MRI. / Toi H., Uno M., Harada M. et al. // *Neuroradiology*. – 2003 – Vol.45 - №6 - P.352-356.
13. Nazarova J.A., Rakhimbaeva G.S., Abdurakhmonova K.B. Clinical and neurological features of venous cerebral dysfunction in patients with chronic cerebral ischemia. Биомедицина ва амалиёт журнали.2-махсус сон. 2020. 1114-1120 б
14. Nazarova J.A., Rakhimbaeva G.S., Abdurakhmonova K.B. Features of cerebral venous blood flow in patients with chronic cerebral ischemia. Биомедицина ва амалиёт журнали 2-махсус сон. 1121-1127 б
15. Рахимбаева Г.С. Саидвалиев Ф.С. Атаниязов М.К. Расулова Д.К. Гиязитдинова Э.И. Современные диагностические критерии заболеваний крупных и мелких сосудов мозга при цереброваскулярной патологии, критерии лечебных подходов // Материалы Республиканской научной конференции. Актуальные вопросы диагностики и хирургического лечения хронической сосудисто-мозговой недостаточности Г.Ташкент, 11-12 окт.2016г.С.58
16. G. S. Rakhimbaeva, J. B. Mirzoev. Noninvasive Methods of Neurovisualization in the Diagnostics of Secondary Ischemia at Nontraumatic Intracranial Hemorrhages // *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2019, 9(1): 28-34

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000